

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Департамент координации деятельности организаций в
сфере сельскохозяйственных наук
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный аграрный университет»

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Материалы
Международной научно-практической конференции,

г. Волгоград, 13-14 февраля 2025 г.

ТОМ I

- *Пленарное заседание*
- *Инновационные разработки в области землеустройства, кадастров и экологии*
 - *Инновационные тенденции лингвокультурных и лингвосемиотических исследований*
 - *Траектория развития АПК в цифровом пространстве*
 - *Актуальные вопросы образовательной практики в аграрном вузе: традиции и инновации*

Волгоград
Волгоградский ГАУ
2025

УДК 001(066)

ББК 72

И-66

И-66 Инновационные технологии в агропромышленном комплексе в условиях цифровой трансформации: материалы Международной научно-практической конференции, г. Волгоград, 13-14 февраля 2025 г. – Волгоград: ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 2025. – Том I. – 448 с.

В данном научном издании рассмотрены инновационные разработки в области землеустройства, кадастров и экологии; инновационные тенденции лингвокультурных и лингвосомиотических исследований; траектория развития АПК в цифровом пространстве, а также актуальные вопросы образовательной практики в аграрном вузе: традиции и инновации.

Издание предназначено аспирантам, магистрантам, научным сотрудникам, специалистам сельского хозяйства.

ISBN 978-5-4479-0513-2 (т. I)

ISBN 978-5-4479-0512-5

УДК 001(066)

ББК 72

Редакционная коллегия

доцент Цепляев В. А. (главный редактор),
профессор Ряднов А. А. (ответственный за выпуск), доцент Сарычев А. Н.,
доцент Кузнецов Ю. В., профессор Злепкин Д. А., профессор Рогачев А. Ф.,
доцент Богданов С. И., доцент Воробьева Н. С., доцент Черняева А. В., профессор
Ряднов А. И., доцент Захарова А. С., профессор Попова Л. В., зав. кафедрой
Кагальницкова Н. В., профессор Ахмедов А. Д., доцент Власова Т. Н., доцент
Беломутенко Д. В., доцент Юшкин В. Н., профессор Николаев А. П.,
академик РАН, профессор Овчинников А. С.

ISBN 978-5-4479-0513-2 (т. I)
ISBN 978-5-4479-0512-5

© ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ,
2025

© Авторы статей, 2025

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РУКОВОДИТЕЛЯ

¹Низамова Ш. И., доцент

²Золотых Н. В., к.пед.н., доцент

¹Tashkent Perfect University

Г.Ташкент, Узбекистан

²ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ

г. Волгоград, Россия

Аннотация. Изучена концепция педагогического менеджмента, направленная на развитие культуры управленческой деятельности в сфере образования.

Ключевые слова: образовательный менеджмент, образовательная система, управление образовательным процессом, типы лидерства.

Правовые законы системы образования и управления были разработаны в соответствии с государственными образовательными стандартами, исходя из экономических, политических и духовных условий Узбекистана. Это, в свою очередь, возложило ряд задач на педагогические вузы, педагогические институты, педагогические кадры, работающие в школах.

Воспитание всесторонне развитого, свободомыслящего человека – одна из важнейших задач нашего общества. Работа ведется на основе действующего закона об управлении и руководстве образовательными учреждениями. Управление образовательной системой и процессами, педагогический менеджмент – отрасль педагогики, предметом которой является организация управления в сфере образования и образовательных учреждений.

Педагогический менеджмент включает в себя следующие уровни: управление педагогическим коллективом; управление деятельностью преподавателя; руководство студенческой деятельностью.

Основными задачами педагогического управления являются постановка целей и задач; планирование процесса; поддержка ресурсов процесса; обеспечение высокой мотивации участников; контроль и координация процессов; анализ результатов.

Управление в сфере образования и обучения имеет свои особенности, такие как прямое и личностное взаимодействие со всеми субъектами образовательного процесса; необходимость дифференциации и персонализации образовательных услуг; зависимость деятельности организации от поведения потребителей; сложность определения параметров качества; иметь отличные навыки работы с потребителями и т.д. Чтобы обеспечить успех всего образовательного процесса, руководитель должен объединить разных

лидеров своим мастерством и трудом, возглавить эффективную работу педагогического коллектива.

Сегодня концепция «образовательного менеджмента» В. П. Беспалько, Ю. А. Конаржевского в нашей республике изучали М. Юлдошев, М. Миркосимов, а образование и развитие трактуются как новое социальное явление. В качестве профессиональной деятельности педагогического менеджмента в систему управления образованием внедряются новые формы труда.

В области педагогики понятие «менеджмент» стало использоваться сравнительно недавно. Управление – это способность выполнять поставленные задачи, используя труд, интеллект и поведение людей.

Управление – это также функция, вид деятельности, его содержание – управление подчиненными внутри организации; менеджмент – это также область знаний, помогающая реализовать функцию управления; менеджмент – это способность и компетентность общаться с людьми, выстраивать взаимоотношения, специальные навыки и управленческие навыки [1].

Управленческая культура - это совокупность культурно просветительских мероприятий, направленных на реализацию человеческого потенциала в достижении конкретной цели в области управления и лидерства. Культура управления - это осуществление управления с учетом деятельности, целей и ценностей сотрудников [2].

Управленческая культура – это не просто набор черт образовательного или профессионально-квалификационного характера. Она не сводится к образованности, деловитости и личной организованности управленца. Управленческая культура – более емкое и глубокое явление, выражающееся в гуманистической направленности поведения, целеустремленности, морально-этической зрелости, ответственности и достоинстве личности [3].

В широком смысле педагогический менеджмент понимается как процесс организации человеческих, материальных и финансовых ресурсов для достижения определенных целей.

Педагогический менеджмент (планирование, регулирование, контроль), управление педагогической продукцией, его организация. Это также сложная структура методов, форм, инструментов управления для достижения целей. [4] Педагогический менеджмент – область педагогики как науки управления образовательной системой и процессами, предметом которой являются вопросы управления в сфере образования и образовательных учреждений. Задача управления системой образования как сфера компетенции педагогического менеджмента включает в себя различные виды деятельности.

Педагогический менеджмент направлен на обеспечение эффективной и стабильной работы современного образовательного процесса. Среди них, например, выделяются организационно-методические, дидактические, образовательные, кадровые, плановые, финансы. Все эти сложные работы и мероприятия непосредственно регулируются содержанием деятельности и управлением развивающейся образовательной организацией, то есть педагогическим управлением.

Педагогический менеджмент включает в себя следующие уровни:

- 1) управление педагогическим коллективом;
- 2) руководство деятельностью учителя;
- 3) управление активностью аудитории.

Педагогическая реальность иерархически связана с вертикальными и горизонтальными системами (система – совокупность элементов, в которых возникают определенные отношения). Например, дидактическая система является частью общеобразовательной системы, которую мы считаем изолированной и относительно независимой, чтобы лучше понимать происходящие в ней процессы [5].

Регулярность педагогических процессов соответствует системности педагогического управления. Структурно выделяют следующие системы и соответствующие им уровни управления: система общего образования и обучения (уровень государственного управления); региональные системы образования и обучения (региональный уровень управления); региональные (районные) сети образовательных учреждений (территориального и регионального административных уровней); образовательные учреждения и соответствующий уровень управления ими; подразделения образовательных учреждений и соответствующие уровни управления.

По горизонтали отмечаются следующие уровни квалифицированного управления: обучение; самостоятельная работа вне занятий; профессионализм учителя и т.д. Кроме того, особое внимание уделяется управлению педагогическими проектами. Педагогические проекты представляют собой относительно обособленные части (части) деятельности, осуществляемые с определенной целью. Таким образом, в школе могут существовать следующие педагогические проекты: исследования учителя; тренинги; различные образовательные мероприятия; издательские проекты; обмен опытом между преподавателями; экзамены; проведение отпуска; развлекательные мероприятия различного образовательного значения.

В качестве составляющих педагогического менеджмента исследователи выделяют следующие компоненты:

- образовательный компонент, обеспечивающий организацию учебно-воспитательного процесса во взаимодействии с принципами, методами, средствами и формами управления образовательным процессом;
- мотивационный компонент, обеспечивающий постановку целей отдельных участников совместного трудового процесса;
- компонент знаний, отражающий трактовку педагогических знаний как методов развития корпоративного мышления;
- деятельностный компонент, используемый в рамках научнопедагогических подходов, образовательных концепций и использования человеческого фактора;
- творчество, на основе которого педагогическая деятельность основывается на творческом характере труда, постановке целей и разработке способов их достижения;
- информационный компонент, определяющий информацию как предмет педагогической деятельности;
- интегративный компонент, реализующий функцию управления образовательной деятельностью путем определения путей достижения целей, разрабатываемых совместно с субъектами образовательного процесса [6].

Современные авторы признают, что педагогический менеджмент – это совокупность принципов, методов, организационных форм и технологических приемов управления образовательным процессом, направленных на повышение его эффективности. Педагогического управления. А. Ю. Конаржевский выделяет следующие принципы управления:

- принцип уважения и доверия к человеку;
 - основан на принципе человеческого взгляда;
 - принципы сотрудничества; принцип социальной справедливости;
 - принцип индивидуального подхода к управлению;
 - принцип обогащения работы учителя;
 - принцип личного стимулирования;
 - принципы консенсуса;
 - принцип коллективного принятия решений;
 - принцип целевой координации;
 - принципы горизонтальных коммуникаций; -принцип управленческого контроля; - принцип постоянного обновления.
- Основными задачами педагогического управления являются:

- постановка целей и задач;
- планирование процесса;
- процесс ресурсного обеспечения;
- обеспечение высокой мотивации участников; - контроль и координация процесса; - анализ результатов.

Особенность сферы педагогического менеджмента связана с характером образовательной деятельности. Образование и обучение создают уникальный продукт, непохожий ни на одну другую отрасль и сферу деятельности. Продукт школы – человек, поэтому «педагогическое производство» служит развитию человека и поиску своего места в обществе.

Управление в педагогической системе имеет свои особенности. Менеджмент в сфере образования и обучения имеет следующие характеристики:

- непосредственно и лично освоил все предметы образовательного процесса;
- необходимость дифференциации и персонализации образовательных услуг;
- желание потребителей получать услуги в относительно небольшом объеме;
- зависимость деятельности организации от поведения потребителей;
- создание резервов проблематично (а зачастую и невозможно);
- сложность определения показателей качества;
- необходимость владеть отличными навыками работы с потребителями;
- сложность определения эффективности работы сотрудников;
- наличие ряда местных регулирующих органов, оказывающих существенное влияние на процесс. В педагогическом управлении ведущее место занимают новости, происходящие каждый день. А организация рабочего процесса базируется на руководителе образовательного учреждения, то есть на философии и мотивации руководства, которая в основном включает в себя правильную организацию его деятельности.

Современный руководитель может эффективно решать педагогические задачи, если обладает достаточным уровнем научных знаний по управлению, обоснованно планирует, организует,

мотивирует и контролирует работу педагогического коллектива. Для результативного руководства педагогической системой необходима управленческая культура, которая предполагает осознание и осмысление опыта управленческой деятельности.

В практике работы школ выявлены многочисленные случаи, когда анализ образовательного процесса, постановка целей образовательных учреждений, разработка системы оценки и контроля педагогического коллектива ведется без использования предлагаемых наукой методов, без учета особенностей учреждения образования, с ориентацией на прежний опыт [7].

Поэтому руководитель образовательного учреждения должен быть лидером в его организации. На основе опыта управления образовательными учреждениями можно выделить пять типов лидерства, необходимых руководителю образовательного учреждения для того, чтобы считать свою организацию успешной.

1. Техническое лидерство: лидер успешен и признан в планировании, организации, координации, составлении бюджета и программе обучения. Руководитель прекрасно осведомлен об экономических проблемах школы.

2. Человеческое лидерство: лидер может хорошо общаться с людьми, поддерживать отношения и управлять ими. Это влияет на формирование нравственных принципов и нравственных ценностей, помогает развивать творческие способности. Использует методы совместного принятия решений.

3. Лидерство в образовании помогает руководству школы и оценке учителей выявлять проблемы учителей (как учителей, так и учеников). Учебный план успешен в разработке учебных программ и разработке учебных программ. Может участвовать в обучении школьных учителей.

4. Помогает педагогическому коллективу и учащимся быть уверенными в своем месте в коллективе, что позволяет им уверенно и целенаправленно продолжать свои действия. Они чувствуют связь со школьной работой, и их интерес возрастает.

5. Поддерживает климат, основные идеи и общие задачи, передает приездим обычаи и культуру. Люди начинают смотреть на школу как на идеологическую систему, понимают, что являются членами мощной культуры, которая позволяет им осознать свою значимость и значимость своего труда, что служит для них большим стимулом [8]. Успешное квалифицированное воспитание и личностное формирование работы педагогических кадров создает целостную среду. В государственных стандартах образования компетенцией саморазвития как личности является непрерывное саморазвитие как личности, стремящейся к физическому, духовному, умственному и

интеллектуальному совершенству, обучающейся на протяжении всей жизни, регулярно наращивающей знания и опыт самостоятельно; обладать такими качествами, как адвокатская оценка своего поведения, умение владеть собой, честность, корректность; уметь решать повседневные проблемы, используя полученные знания и жизненный опыт.

К основным условиям, обеспечивающим эффективность развития управленческой культуры руководителей учреждений образования, можно отнести: наличие разработанных средств диагностики управленческой культуры руководителей учреждений образования; наличие подготовленных кадров, способных оказать методическую помощь руководителям при развитии основных компонентов управленческой культуры; наличие разработанных программ и стратегий развития управленческой культуры руководителей, т.е. реализация психолого-педагогического и методического сопровождения процесса развития управленческой культуры; создание условий для повышения активности деятельности руководителей в процессе обучения и самообучения; согласованная деятельность всех структур в системе образования, предполагающая создание ясной, четко выраженной, прозрачной системы повышения квалификации и переподготовки управленческих кадров.

Одним из наиболее необходимых требований современной эпохи является повышение уровня общей образованности, трудовой и профессиональной готовности, шире использовать активные формы обучения, технические средства, развивать учебно-воспитательный блок, семью, школу и общественные отношения должен добиться.

Список использованной литературы

1. Беспалько В. П. Условия педагогических технологий. М.: Педагогика, 1989. 192 с.
2. Пономарёв Л. Н. Экономическая культура (сущность, направления развития). М.: Мысль, 2000. 269 с.
3. Павлова В. Управленческая культура: состояние, проблемы, перспективы развития // Идеи и Идеалы. 2016. № 1(27). Т. 2.
4. Конаржевский Ю. А. Менеджмент и управление школой. М.: Центр «Педагогические исследования», 2000. 222 с.
5. Ситаров В. А., Смирнов А. Я. Культурное предпринимательство: теория и практика. М.; Вологда: Полиграфист. 2006. 192 с.
6. Симонов В. П. Педагогический менеджмент. Ноу-хау и образование: учеб. пособие. М.: Высшее образование; Юрайт-Издат. 2009. 359 с.
7. Резник Е. В. К постановке проблемы развития управленческой культуры руководителей учреждений образования. 2016.

8. Миркасимов М. Теоретические и педагогические основы школьного управления. Ташкент: Учитель, 1995. 159 с.

9. Черняева А. В. Ценностные ориентации, номинирующие будущего педагога как объект прогностического описания // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика, психология. 2024. № 1. С. 45–53.

10. Шагина Ю. В., Кропта О. А. Педагогические особенности профессиональной направленности будущих педагогов // Педагогический журнал. 2024. Т. 14. № 1-1. С. 371-378.

УДК 378.14+51

ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА КАЧЕСТВО ИЗУЧЕНИЯ ПРОФИЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН СТУДЕНТАМИ АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА

Нестеренко Д. И., к. п. н., доцент

Любимова Г. А., к. п. н., доцент Кадина

И. В., к.п.н., доцент

ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ

г. Волгоград, Россия

Аннотация. Рассмотрено влияние уровня математической подготовки обучающихся на качество изучения профильных дисциплин, в основе которых лежит техническая составляющая. Уровень базовой математической подготовки абитуриентов играет важную роль в освоении математических знаний более высокого уровня и определяет уровень профессиональной компетентности студентов инженерных специальностей.

Ключевые слова: *качество, фундаментальная математическая подготовка, компетентность, профессиональная деятельность.*

**«Наука только тогда достигает совершенства,
когда она начинает пользоваться математикой»**

Карл Маркс

Деятельность современного специалиста нашего общества требует от него высокого уровня профессиональной подготовки. Его компетентность зависит от уровня и качества полученного образования, в основе которого лежат фундаментальные знания.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ В АГРАРНОМ ВУЗЕ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ

Башканова М. В., Цыбизова И.В. Инновации и традиции в образовательной практике в вузе	345
Габидулина А. Е., Харлашин А. В. Использование интерактивного тренажера Forward комбайна Акрос при подготовке агроинженеров	351
Денисова О. А. Духовно-нравственное значение аграрных классов	356
Захаров Е. Н., Несмиянов И. А., Китов А.Ю., Бабоченко Н.В. Инновационные подходы к образовательной практике в аграрном вузе	360
Золотых Н. В., Китов А. Ю. Учебно-воспитательных задача: педагогическая диагностика	365
Кимсанбаева Ш. Б., Золотых Н. В. Роль национального наследия в формировании самосознания народов	371
Кропта О. А., Родина А. Г., Шагина Ю. В. Использование инновационных технологий в преподавании дисциплин гуманитарного цикла	377
Любимова Г. А., Нестеренко Д. И., Грибенченко А. В., Моторин В. А. Образовательная среда вуза как фактор профессионального становления обучающихся	382
Низамова Ш. И., Золотых Н. В. Проблемы развития управленческой культуры руководителя	388
Нестеренко Д. И., Любимова Г. А., Кадина И. В. Влияние уровня математического образования на качество изучения профильных дисциплин студентами аграрного университета	395
Родина А. Г., Кропта О. А., Шагина Ю. В. Влияние стажировок и практических занятий на подготовку будущих специалистов	401
Русяева Е. Т., Федорова О. А., Елфимов А. С. Изучение методики преподавания дисциплин технического профиля	406
Чижикова О. В., Яновская И. В. Цивилизационный аспект личности клюева	412
Цыбизова И. В., Золотых Н. В. Безопасная образовательная среда	419
Черняева А. В. Особенности нравственного воспитания студентов в системе формирования ценностных ориентиров про-	

Подписано в печать 21.08.2025. Формат 60×84^{1/16} Усл.-печ.
л. 28,4. Тираж 100 экз. Заказ 172.
ИПК ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ «Нива».
400002, Волгоград, пр. Университетский, 26.